

**PEMBELAJARAN TAUHID DI PONDOK PESANTREN IBNU
TAIMIYYAH DALAM MENGUATKAN KETAHAHAN
AQIDAH SANTRI TERHADAP FENOMENA KESYIRIKAN
KONTEMPORER**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Strata 1 (S1)**

Disusun Oleh :

Nama : Bambang Pujianto

NIM :

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)

DARUL QALAM

TANGERANG

2026

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN DAN KETUA PROGRAM STUDI

Nama : Bambang Pujiyanto
NIM :
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Jenjang Pendidikan : STRATA 1 (S 1)
Judul Skripsi/Tugas Akhir : PEMBELAJARAN TAUHID DI PONDOK
PESANTREN IBNU TAIMIYYAH DALAM
MENGUATKAN KETAHAHAN AQIDAH
SANTRI TERHADAP FENOMENA
KESYIRIKAN KONTEMPORER

Disetujui setelah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Proposal Skripsi/Tugas Akhir atau Sidang Skripsi/Tugas Akhir dan yang bersangkutan dinyatakan:

LULUS /PERBAIKAN / TIDAK LULUS

Pada hari Rabu Tanggal 29 Bulan April Tahun 2026

Oleh Dewan Penguji,

Tangerang,

Ketua STAI Darul

Ketua Program Studi

Qalam Tangerang

Drs. H.Abdurahim, MA
NIDN.

Abdul Rohman, M.Pd
NIDN.

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING DAN DEWAN PENGUJI

Nama : Bambang Pujiyanto
NIM :
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Jenjang Pendidikan : STRATA 1 (S 1)
Judul Skripsi/Tugas Akhir : PEMBELAJARAN TAUHID DI PONDOK
PESANTREN IBNU TAIMIYYAH DALAM
MENGUATKAN KETAHAHAN AQIDAH
SANTRI TERHADAP FENOMENA
KESYIRIKAN KONTEMPORER

Disetujui setelah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Proposal Skripsi/Tugas Akhir atau Sidang Skripsi/Tugas Akhir dan yang bersangkutan dinyatakan:

LULUS /PERBAIKAN / TIDAK LULUS

Pada hari Rabu Tanggal 29 Bulan April Tahun 2026

Oleh Dewan Penguji,

Pembimbing I

Pembimbing II

DEWAN PENGUJI:

Penguji I

Penguji II

-

PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Yang bertanda di bawah ini,

Nama : Bambang Pujiyanto
NIM :
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Jenjang Pendidikan : STRATA 1 (S 1)
Judul Skripsi/Tugas Akhir : PEMBELAJARAN TAUHID DI PONDOK
PESANTREN IBNU TAIMIYYAH DALAM
MENGUATKAN KETAHAHAN AQIDAH
SANTRI TERHADAP FENOMENA
KESYIRIKAN KONTEMPORER

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisann Skripsi/Tugas Akhir yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di STAI Darul Qalam. Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Penulis,

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama : Bambang Pujiyanto
NIM :
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Jenjang Pendidikan : STRATA 1 (S 1)
Judul Skripsi/Tugas Akhir : PEMBELAJARAN TAUHID DI PONDOK
PESANTREN IBNU TAIMIYYAH DALAM
MENGUATKAN KETAHAHAN AQIDAH
SANTRI TERHADAP FENOMENA KESYIRIKAN
KONTEMPORER.

Disetujui untuk diuji dan dipertahankan dalam sidang:

1. Muhammad Oky Muhlisin, S.Pd., Lc.
Pembimbing I
2. Muchammad Idham Cholid, S.Pd., Lc., M.Pd.
Pembimbing II

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya, sehingga Skripsi/Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad shallallahu alaihi wasallam, sehingga penelitian ini mudah-mudahan dapat memberikan manfaat.

Adapun penyusunan Skripsi/Tugas Akhir ini diajukan untuk memenuhi syarat mengikuti ujian sarjana (S-1) dengan judul: *“PEMBELAJARAN TAUHID DI PONDOK PESANTREN IBNU TAIMIYYAH DALAM MENGUATKAN KETAHAHAN AQIDAH SANTRI TERHADAP FENOMENA KESYIRIKAN KONTEMPORER”*

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. H. Abdurahim, M.A., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang.
2. Wakil Ketua I, II, dan III Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang.
3. Ketua Program Studi PAI Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang.
4. Dosen Pembimbing I dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir ini.
5. Dosen Pembimbing II dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir ini.
6. Pimpinan tempat penelitian.
7. Kepala bagian dan staf tempat penelitian.
8. Seluruh dosen serta staf Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang.
9. Orang tua tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan.
10. Istri/Anak/Adik/Kerabat yang senantiasa memberikan semangat.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan.
12. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir ini hingga selesai.

Peneliti menyadari bahwa Skripsi/Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Tangerang, Juni 2026

Bambang Pujiyanto

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berlandaskan pada firman Allah ta'ala, tujuan utama diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya semata dalam konsep yang disebut dengan tauhid. Tauhid. Selaras dengan itu, Muhammad Abdus Salam Al Ajmi berpendapat bahwa dalam konsep Islam, tujuan umum pendidikan adalah menuntun manusia agar menghamba pada Allah semata, berilmu serta beramal serta menjalankan perintahNya dan menjauhi laranganNya.¹ Dalam konteks ini, tauhid tidak hanya dimaknai mengimani Allah dalam wujud-Nya, namun mencakup pengaplikasian keesaan dalam aspek *rububiyyah*², *uluhiyyah*³, serta *asma' wa shifat*.⁴ Sejalan dengan prinsip tersebut, tujuan pendidikan Islam secara umum adalah menuntun manusia menjadi hamba yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata.

Namun seiring perkembangan jaman, tantangan yang harus dihadapi umat Islam dalam memahami dan mengaplikasikan tauhid ikut bertransformasi. Paparan

¹ Al Ajmi, Muhammad Abdus Salam.2006. At Tarbiyah Al Islamiyyah, Al Ushul wat Tathbiqaat. Riyadh : Darul Ma'rifah Littanmiyatil Basyariyah.

² *tauhid rububiyyah*, yaitu meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Pencipta, Pemilik, dan Pemelihara alam semesta yang mengatur segala kejadian di dalamnya.

³ *tauhid uluhiyyah*, yang bermakna mengesakan Allah dalam segala bentuk peribadahan, sehingga tidak ada satu pun aktivitas ibadah yang ditujukan kepada selain-Nya.

⁴ *tauhid asma' wa shifat*, yakni menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang Dia tetapkan bagi diri-Nya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, tanpa melakukan penyerupaan dengan makhluk (*tasybih*) maupun pengingkaran (*ta'thil*).

kesyirikan⁵ tidak lagi hanya datang dalam bentuk tradisional. Praktek perdukunan, sihir, ramalan, jimat, *beristi'anah*, *isti'adzah* dan *istighotsah* kepada jin telah bertransformasi menjadi aktivitas yang memanfaatkan kemajuan teknologi dan menyusup dalam sendi kehidupan masyarakat modern. Dalam konten-konten media banyak kita temukan sisipan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan tauhid dan manifestasinya.

Kondisi tersebut menuntut adanya pembelajaran tauhid yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi mampu mengaitkan materi ajar dengan realitas kehidupan yang dihadapi peserta didik. Pembelajaran yang hanya berfokus pada aspek kognitif berpotensi tidak cukup dalam membekali santri untuk menghadapi fenomena kesyirikan kontemporer yang bersifat dinamis dan kontekstual.

Pondok Pesantren Ibnu Taimiyyah, yang berlokasi di Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah sebagai institusi pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentengi aqidah santri. Keberadaan bahan ajar yang relevan dan praktik pembelajaran yang adaptif menjadi kunci dalam membentuk ketahanan aqidah.

Penelitian ini berangkat dari kerangka pemikiran bahwa pembelajaran tauhid yang terintegrasi, melalui bahan ajar, metode pembelajaran, dan keteladanan pendidik memiliki peran dalam membentuk proses internalisasi nilai pada diri santri.

⁵ Menyamakan Selain Allah dengan Allah pada hak istimewa/khusus Allah.

Secara teoretis, pembelajaran tidak hanya mencakup aspek kognitif, tetapi juga afektif dan perilaku, sebagaimana dijelaskan dalam teori pendidikan (misalnya taksonomi Bloom). Oleh karena itu, pembelajaran tauhid yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga kontekstual dan aplikatif, berpotensi membentuk kecenderungan sikap dan perilaku santri dalam menyikapi fenomena kesyirikan kontemporer.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam yang dituangkan dalam skripsi dengan judul: "**Pembelajaran Tauhid di Pondok Pesantren Ibnu Taimiyyah dalam Menguatkan Ketahanan Aqidah Santri terhadap Fenomena Kesyirikan Kontemporer**".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka masalah-masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Adanya transformasi ruang lingkup dan media kesyirikan dari bentuk tradisional ke bentuk kontemporer yang memanfaatkan kemajuan teknologi dan media digital.

2. Tingginya paparan konten media yang secara halus menyisipkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan konsep tauhid di tengah masyarakat modern.
3. Potensi kerentanan aqidah santri terhadap fenomena kesyirikan modern jika hanya dibekali dengan pemahaman tauhid secara teoritis-tekstual semata.
4. perlunya metode pembelajaran yang mampu mensinkronkan literatur aqidah Islam dalam keyakinan uluhiyah tauhid dan realitas sosial, seperti adanya guru yang bisa melakukan proses internalisasi tauhid
5. Perlu bahan ajar yang memberi pendekatan pemahaman akidah pada aspek uluhiyyah yang sering luput dalam kajian tauhid.
6. Pentingnya peran institusi pesantren, khususnya Pondok Pesantren Ibnu Taimiyyah, dalam melakukan sinkronisasi antara metode pembelajaran dengan realitas sosial agar santri memiliki ketahanan aqidah yang mampu menjadi filter efektif dalam menghadapi tantangan aqidah di era kontemporer.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan mendalam, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. **Ruang Lingkup Materi:** Penelitian ini difokuskan pada pembelajaran tauhid, khususnya pada aspek penanaman **Tauhid Uluhiyyah** sebagai upaya membentengi diri dari fenomena kesyirikan kontemporer.
2. **Ruang Lingkup Praktik:** Penelitian ini membatasi kajian pada analisis bahan ajar (tekstual), metode pembelajarandi kelas, serta **aspek keteladanan (*uswah hasanah*)** yang ditunjukkan oleh para pendidik dalam mengaplikasikan nilai-nilai tauhid di lingkungan pesantren.
3. **Ruang Lingkup Subjek:** Subjek penelitian dibatasi pada ustadz/pengajar dan pengasuh di Pondok Pesantren Ibnu Taimiyyah, Banyumas, sebagai figur sentral dalam proses pembelajaran dan keteladanan.
4. **Ruang Lingkup Sasaran:** Sasaran observasi dalam ketahanan aqidah ini difokuskan pada santri jenjang wustha (setingkat SMP) di Pondok Pesantren Ibnu Taimiyyah.
5. **Ruang Lingkup Konteks:** Fenomena kesyirikan yang dimaksud dalam penelitian ini dibatasi pada praktik-praktik kontemporer yang muncul di media digital dan lingkungan sosial modern, seperti ramalan daring, sihir media, dan mengalihkan hak istimewa Allah kepada selain Allah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah ditetapkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik bahan ajar tauhid yang digunakan di Pondok Pesantren Ibnu Taimiyyah dalam upaya mengantisipasi fenomena kesyirikan kontemporer?
2. Bagaimana praktik pembelajaran dan metode penanaman nilai-nilai tauhid *uluhiyyah* oleh ustadz di Pondok Pesantren Ibnu Taimiyyah?
3. Bagaimana peran keteladanan (*uswah hasanah*) para pendidik di Pondok Pesantren Ibnu Taimiyyah dalam menguatkan ketahanan aqidah santri terhadap pengaruh kesyirikan di era modern?
4. Sejauh mana sinkronisasi antara materi tekstual yang diajarkan dengan realitas sosial kesyirikan kontemporer yang dihadapi oleh santri?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis karakteristik bahan ajar tauhid yang digunakan dalam pembelajaran.
2. Mendeskripsikan praktik dan metode pembelajaran tauhid yang diterapkan di pesantren.

3. Menganalisis peran keteladanan pendidik dalam proses internalisasi nilai tauhid.
4. Menganalisis keterkaitan antara bahan ajar, metode pembelajaran, dan konteks kesyirikan kontemporer dalam proses pembelajaran tauhid.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bisa kita bagi menjadi dua: manfaat teoritis dan manfaat praktis dengan penjelasan sebagai berikut;

1. Manfaat Teoretis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian pendidikan Islam, khususnya dalam bidang pembelajaran tauhid yang kontekstual terhadap perkembangan zaman.

2. Manfaat Praktis

- a. **Bagi Pesantren:** Sebagai bahan evaluasi dan referensi dalam menyusun strategi pembelajarantauhid yang lebih efektif.

- b. **Bagi Pendidik:** Menambah wawasan tentang pentingnya aspek uluhiyyah dan keteladanan dalam membentengi aqidah anak didik.
- c. **Bagi Peneliti Lain:** Menjadi referensi atau pijakan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tema ketahanan aqidah dan fenomena kesyirikan modern.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai isi skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan ke dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (baik secara teoretis maupun praktis), serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini berisi uraian teoretis yang mendasari penelitian, meliputi konsep pembelajaran tauhid, hakikat tauhid uluhiyyah, teori ketahanan aqidah,

serta definisi dan bentuk kesyirikan kontemporer. Selain itu, bab ini juga memuat tinjauan pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan untuk menunjukkan posisi penelitian ini.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai prosedur penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian (kualitatif), lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data (observasi, wawancara, dan dokumentasi), teknik analisis data, serta pengecekan keabsahan temuan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari skripsi yang berisi sajian data hasil penelitian yang ditemukan di lapangan mengenai pembelajaran tauhid di Pondok Pesantren Ibnu Taimiyyah. Bagian ini akan membahas secara mendalam tentang analisis bahan ajar, praktik pengajaran, peran keteladanan ustadz, hingga sinkronisasi materi dengan fenomena kesyirikan kontemporer.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari seluruh rangkaian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebagai jawaban atas rumusan

masalah. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran dari penulis bagi pihak pesantren, pendidik, maupun peneliti selanjutnya.

BAB II: LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

Bagian ini memaparkan analisis terhadap beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema pembelajaran tauhid, bahan ajar, dan penguatan akidah santri. Tinjauan ini bertujuan untuk memetakan posisi penelitian saat ini serta menghindari terjadinya duplikasi karya ilmiah. Beberapa penelitian terdahulu adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh M. Mursid Nursalim, 2021 yang berjudul “*Pengaruh Pembelajaran Ilmu Tauhid Terhadap Ketauhidan Santri di Pondok Baitn Nur di Punggur*”. Fokus penelitian tersebut adalah pada pembentukan karakter moral secara umum melalui mata pelajaran Tauhid. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada subjek penelitian yakni santri di lembaga pesantren. Namun, perbedaannya terletak pada fokus materi. Penelitian terdahulu membahas akidah secara luas untuk karakter, sementara penelitian ini secara spesifik membedah pembelajaran Tauhid dengan pendekatan *tauhid uluhiyyah* sebagai upaya pembekalan kepada santri dalam menghadapi paparan *kesyirikan kontemporer*.

Kesyirikan kontemporer yang dimaksud adalah kesyirikan yang telah masuk dan meresap ke dalam Kompleksitas kehidupan modern dalam berbagai

aspeknya. Ia mampu bertransformasi seiring kemajuan teknologi, globalisasi dan perubahan sosial yang pesat.⁶

2. Penelitian dari Khoiroyyarah, 2015 dengan judul "*Strategi Penanaman Nilai Tauhid di SMP BIAS, Yogyakarta*". Penelitian ini lebih menekankan pada strategi yang ditempuh oleh SMP BIAS Yogyakarta dalam menanamkan nilai-nilai ketauhidan dan hambatan-hambatannya. Sementara penelitian ini lebih berfokus pada analisis pembelajaran dan internalisasinya sebagai pembekalan pada siswa dalam menghadapi paparan fenomena kesyirikan modern, seperti praktik klenik digital dan ramalan zodiak dan lain sebagainya yang marak di era teknologi informasi.
3. Studi kualitatif oleh Muhammad Agam Nalf Saujani, Rafif Hartawan Mukmin, Renita Ratriana, Dhea Nadila Violita, Rahma Dhita Syakirah, Fayzah Atsariyya, 2024 mengenai "*Syirik Dalam Kehidupan Modern: Bahaya Yang Tak Terduga Dan Solusi Masa Kini*". Penelitian tersebut menyoroti fenomena kesyirikan modern yang menuntun pada kesimpulan pentingnya ditempuh langkah preventif dan intervensi yang tepat. Apabila dalam penelitian di atas menyoroti berbagai dampak buruk di masyarakat akibat paparan kesyirikan modern, maka titik berat penelitian ini lebih menyoroti langkah kongkret yang telah ditempuh oleh Pondok Pesantren

⁶ Saujani, Muhammad Agam Nalf. 2024, Syirik Dalam Kehidupan Modern: Bahaya Yang Tak Terduga Dan Solusi Masa Kini, Jurnal Budi Pekerti Agama Islam Volume. 2. No. 3 Juni 2024.

Ibnu Taimiyyah dalam membentengi para santri dari paparan kesyirikan modern yang mereka jumpai dalam kehidupan mereka.

Secara psikologis-pedagogis, ketika kerapuhan akidah berbenturan dengan kesulitan hidup (seperti kegagalan karir, masalah kesehatan, atau beban ekonomi), individu cenderung mencari solusi instan. Dr. Shalih Al-Fauzan mengidentifikasi beberapa faktor fundamental yang memicu kelemahan akidah umat Islam yang meliputi, kelemahan literasi akidah, fanatisme, ghuluw dan taqlid buta (*Al-'Ashabiyah*) dan disfungsi institusi otoritas, di mana banyak institusi, baik formal maupun non-formal (termasuk sebagian lembaga pendidikan Islam dan lingkungan keluarga), yang tidak menjalankan tanggung jawab pendidikan tauhid secara optimal.⁷

Berdasarkan tinjauan terhadap beberapa karya ilmiah di atas, penelitian yang berjudul "**Pembelajaran Tauhid di Pondok Pesantren Ibnu Taimiyyah dalam Memperkuat Ketahanan Aqidah Santri Terhadap Fenomena Kesyirikan Kontemporer**" memiliki posisi yang unik. Kebaruan penelitian ini terletak pada sinkronisasi antara proses pembelajaran di pondok pesantren Ibnu Taimiyyah dengan realitas sosial kesyirikan kontemporer dan bagaimana ia yang mampu mengantarkan pemahaman teoritis dalam buku ajar yang digunakan menjadi "filter" atau imunitas aktif bagi santri dalam kehidupan sehari-hari.

⁷ Al Fauzan, Shaleh bin Fauzan, Tauhid lis Shofil Awwal Al Ali , Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia

B. Hakikat dan Tujuan Pembelajaran Tauhid.

Hakikat pembelajaran pada dasarnya merupakan serangkaian upaya sistematis yang dilakukan oleh pengajar untuk membimbing peserta didik dalam mencapai tujuan materi ajar yang telah ditetapkan.⁸

Secara teoritis, tujuan pembelajaran tauhid dapat dipetakan melalui kerangka tujuan pendidikan universal. Merujuk pada pemikiran Benjamin Bloom, tujuan pendidikan berfokus pada perubahan kondisi individu yang terbagi ke dalam tiga ranah utama, yakni pengetahuan (kognitif), keyakinan/sikap (afektif), dan perilaku (psikomotorik),⁹

Integrasi antara konsep Tauhid dan teori Taksonomi Bloom ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembelajaran Tauhid harus diukur melalui transformasi menyeluruh pada diri peserta didik. Sebagaimana Al Musyari menekankan agar penilaian keberhasilan dalam langkah pembelajaran tidak berhenti aspek kognitif namun harus nampak pada perilaku, sehingga membutuhkan pengarahan dan perhatian.¹⁰

⁸ Al Musyari, Abdul Aziz. Tahun, Mudzakirah Turuq Tadris Al Mawad As Syar'iah, Riyadh, Universitas Imam Muhammad bin Su'ud.

⁹ Al Musyari, Abdul Aziz. Tahun, Mudzakirah Turuq Tadris Al Mawad As Syar'iah, Riyadh, Universitas Imam Muhammad bin Su'ud.

¹⁰ Al Musyari, Abdul Aziz. Tahun, Mudzakirah Turuq Tadris Al Mawad As Syar'iah, Riyadh, Universitas Imam Muhammad bin Su'ud.38

Berdasarkan tinjauan teoretis di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pembelajaran Tauhid adalah proses pendidikan integratif yang bertujuan mengantarkan peserta didik pada penguasaan konsep keesaan Allah dalam ranah kognitif, menanamkan nilai-nilai tersebut sebagai keyakinan yang kuat dalam ranah afektif, serta mewujudkan ajaran Tauhid dalam bentuk sikap dan tindakan nyata sebagai manifestasi ranah psikomotorik.

Dalam penelitian ini, jangkauan kepada ketiga ranah tersebut menjadi parameter utama dalam mengukur sejauh mana pembentukan ketahanan aqidah santri terjadi.

C. Hakikat Tauhid dan Tauhid Uluhiyyah

Mengutip penjelasan Al Qar'awi, secara bahasa, Tauhid bermakna al-ifrad (pengesaan atau menjadikan sesuatu menjadi satu). Secara syariat: Tauhid adalah mengesakan Allah SWT dalam hal *Rububiyah*, *Uluhiyah*, serta kesempurnaan Nama dan Sifat-Nya (*Asma' wa Shifat*). Tauhid mencakup tiga aspek utama:

A. Tauhid Rububiyah

Tauhid Rububiyah adalah mengimani keesaan Allah pada perbuatan-perbuatan-Nya. Yang secara praktis menuntun pada keyakinan yang pasti bahwa Allah subhanau wa ta'ala adalah Penguasa, Pemilik, Pencipta, serta Pengatur segala sesuatu.

B. Tauhid Uluhiyah

Tauhid Uluhiyah adalah mengesakan Allah SWT dalam segala jenis ibadah, baik yang tampak (lahiriah) maupun yang tersembunyi dalam hati (batiniah).

C. Tauhid Asma' wa Shifat

Tauhid ini adalah beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang Dia tetapkan untuk diri-Nya di dalam Al-Qur'an, maupun yang ditetapkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.¹¹

Dalam perspektif yang lebih sistematis, Ibnul Qayyim seperti dinukil oleh Abdurrazaq bin Abdul Muhsin Al-Badr mengklasifikasikan tauhid ke dalam dua kategori besar: Tauhid al-Ma'rifah wa al-Itsbat (Tauhid Ilmi) dan Tauhid al-Thalab wa al-Qashd (Tauhid Thalabi). Ini berangkat dari perspektif bahwa Tauhid Uluhiyyah merupakan konsekuensi logis dari Tauhid Rububiyah dan Tauhid Asma wa Shifat.¹²

Urgensi penekanan pembelajaran tauhid pada aspek uluhiyyah diisyaratkan Muhammad bin Jamil Zainu yang menegaskan bahwa pada aspek inilah titik dominan pertentangan antara dakwah para Rasul dan orang-orang yang menentangnya. Tanpa penekanan pada aspek uluhiyyah, pada banyak kasus, penerimaan terhadap aspek

¹¹ Al Qar'awi, Muhammad Abdul Aziz As Sulaiman, Al Jadid Syarh Kitabut TauhidJeddah, Maktabah As Sawadi Lit Tauzi'. 17

¹² Al Badr, Abdurrazaq Abdul Mushsin, Syarh Durusul Muhimmah li Amati Ummah, 2025, Riyadh

rububiyah dan asma wa sifat tidak memberi pengaruh signifikan terhadap penolakan terhadap praktek kesyirikan.¹³

D. Kesyirikan Kontemporer

Kesyirikan adalah menyamakan selain Allah dengan Allah pada hak istimewaNya.¹⁴ kontemporer merupakan bentuk penyimpangan akidah yang mengalami transformasi seiring perkembangan zaman. Ia tidak selalu tampak secara eksplisit, tetapi seringkali hadir secara implisit dan terintegrasi dalam kehidupan modern.

Karakteristik kesyirikan kontemporer meliputi:

1. Tidak tampak secara langsung sebagai kesyirikan
2. Dikemas dengan pendekatan rasional atau istilah ilmiah
3. Terintegrasi dalam budaya dan kebiasaan masyarakat
4. Disalurkan melalui media digital dan konten populer
5. Sulit dikenali oleh masyarakat awam

Kondisi ini menuntut pembelajaran tauhid yang mampu mengaitkan konsep dengan realitas, sehingga peserta didik memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan menyikapi fenomena tersebut secara tepat.

¹³ Zainu, Muhammad Jamil, 2003, Al Firqatun Najiyah, Media Hidayah, Yogyakarta.

¹⁴ Al Fauzan, Shalih bin Abdullah, Muhalkhos Kitabut Tauhid,

E. Komponen-Komponen Pembelajaran Tauhid.

Keberhasilan internalisasi nilai-nilai akidah sangat bergantung pada kesiapan dan kualitas komponen-komponen yang membangunnya. **Al Musyari** menyatakan bahwa proses pembelajaran mencakup tiga elemen penting yang saling berkaitan. Absensi salah satu dari elemen ini menjadikan pembelajaran tidak berjalan efektif. Tiga hal itu adalah pendidik, peserta didik, dan materi pembelajaran.¹⁵

1. Pendidik.

Dalam konteks pembelajaran Tauhid, pendidik berperan sebagai pengajar sekaligus teladan (uswah). Suyanto dan Jihad (2013)¹⁶ menjelaskan bahwa guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Dalam perspektif Al-Ajmi, pendidik juga berperan sebagai pembimbing, pengasuh, dan fasilitator perkembangan peserta didik.¹⁷

2. Peserta Didik (Santri).

Menurut Al Masyari, secara psikologis, remaja usia 12-18 tahun sebagai peserta didik dalam pembelajaran tauhid memiliki karakteristik perkembangan yang khas, terutama pada aspek kognitif, emosional, dan sosial. Dari sisi kognitif, santri pada usia remaja telah mampu berpikir abstrak, memahami konsep-konsep universal

¹⁵ Al Musyari, Abdul Aziz. Tahun, Mudzakirah Turuq Tadris Al Mawad As Syar'iah, Riyadh, Universitas Imam Muhammad bin Su'ud.

¹⁶ Suyanto dan Asep Jihad. Menjadi Guru Profesional, Esensi.43

¹⁷

seperti ketuhanan, serta melakukan penalaran logis dan kritis. Hal ini menjadi landasan penting dalam memahami ajaran tauhid secara argumentatif, bukan sekadar hafalan. Dari sisi emosional, santri berada pada fase yang cenderung labil, dengan kebutuhan akan pengakuan, pencarian jati diri, serta kecenderungan untuk terpengaruh oleh pengalaman batin dan lingkungan sekitar.

Dari sisi sosial, santri memiliki kecenderungan kuat untuk berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan kelompok sebaya, sekaligus mulai membangun kemandirian dalam berpikir dan bersikap. Lingkungan pergaulan, baik di dalam maupun di luar pesantren, memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan sikap dan keyakinan mereka. Oleh karena itu, karakteristik ini menjadikan santri sebagai subjek yang dinamis dalam menerima, menginternalisasi, dan mengamalkan nilai-nilai tauhid.¹⁸

Dengan demikian, ketahanan akidah tidak hanya ditentukan oleh kualitas materi dan metode pengajaran, tetapi juga oleh kesiapan kognitif, kondisi emosional, dan lingkungan sosial peserta didik itu sendiri dalam menghadapi berbagai fenomena kesyirikan kontemporer.

3. Materi Pembelajaran (Kitab/Bahan Ajar).

¹⁸ Al-Masyari, Abdullah bin Abdul Aziz, *Ilmu al-Nafs al-Tarbawi*, Universitas Muahamad Imam bin Suud, Riyadh, 23-25)

Materi merupakan instrumen atau isi dari proses pembelajaran. Dalam pendidikan tauhid, materi harus bersumber pada dalil-dalil yang otoritatif (Al-Qur'an dan As-Sunnah) serta disusun secara sistematis agar mampu memberikan argumentasi.

F. Bahan Ajar (Kitab/ Buku) sebagai Instrumen Krusial dalam Pembelajaran

Dalam website Dikmenjar dikemukakan pengertian bahwa bahan ajar merupakan seperangkat materi/substansi pembelajaran yang disusun secara sistematis menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Ia berperan sebagai pedoman bagi guru sebagai substansi kompetensi yang akan diajarkan, sebagai pedoman bagi siswa dan substansi kompetensi yang akan dipelajari dan sebagai acuan evaluasi bagi proses pendidikan.¹⁹

Eksistensi bahan ajar atau buku teks dalam dinamika kependidikan merupakan sebuah aksioma yang tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut. Menurut Al-Fauzan, buku teks menduduki posisi sebagai instrumen pembelajaran yang paling krusial, sehingga penyusunannya memerlukan perhatian khusus dari para pakar. Ia menegaskan bahwa terlepas dari pesatnya penetrasi teknologi digital dan perangkat mutakhir, buku teks tetap mempertahankan posisi unik dan strategisnya. Bagi peserta didik, buku teks berfungsi sebagai panduan utama dalam sistem pembelajaran yang terstruktur, pendukung proses internalisasi materi, serta referensi vital untuk meninjau

¹⁹ Hidayatulla, Erick, Analisis buku Ajar Bidang Studi Sains Tingkat SMP/MTs kelas VII, 2008. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

ulang pembelajaran maupun mempersiapkan materi berikutnya. Lebih lanjut ia menyoroiti peran buku teks sebagai pedoman yang menjembatani persepsi antara pendidik dan peserta didik, sekaligus menjadi manifestasi nyata dari kurikulum. Terlebih dalam kondisi adanya keterbatasan kompetensi penguasaan materi pada sisi pendidik, eksistensi buku teks menjadi semakin urgen untuk menutup celah (gap) keilmuan tersebut.²⁰

Berdasar hal ini, dalam konteks pembelajaran Tauhid di pondok pesantren, peran bahan ajar bertransformasi tidak sekadar sebagai media instruksional, melainkan sebagai instrumen penjaga otentisitas aqidah. Di tengah masifnya fenomena kesyirikan kontemporer yang seringkali muncul dalam narasi yang samar, bahan ajar (kitab) berfungsi sebagai parameter baku yang membedakan kebenaran manhaj dari penyimpangan pemikiran. Ketahanan aqidah santri sangat bergantung pada kualitas bahan ajar yang mampu menyajikan argumentasi teologis yang kuat guna membentengi diri dari pengaruh eksternal.

G. Praktik dan Metode Pembelajaran Tauhid.

Metode pembelajaran secara esensial didefinisikan sebagai prosedur atau gaya sistematis yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran

²⁰ Al Fauzan, Abdurrahman bin Ibrahim, 2011, *Al Idho'at Li Mu'allimil Lughotil 'Arabiyati Li ghoiri natiqina biha*, Riyadh, Al Arabiyah Lil Jami'

guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ia merupakan instrumen penting dalam menjamin kualitas pembelajaran serta menciptakan efisiensi waktu dan tenaga dalam proses belajar-mengajar. Merujuk pada pemikiran Al-Musyari, ditegaskan bahwa tidak terdapat satu metode tunggal yang dapat diklaim sebagai metode terbaik untuk seluruh konteks. Efektivitas sebuah metode bersifat situasional dan sangat bergantung pada variabel materi pelajaran, tahap perkembangan intelektual dan fisik serta minat siswa, hingga rasio jumlah siswa dalam kelas.²¹

Dalam proses pemilihannya, Al-Musyari menekankan kriteria mendasar yang harus dipertimbangkan agar metode yang digunakan relevan dengan kondisi di lapangan:

1. **Kesesuaian dengan Tujuan Pengajaran:** Apabila sasaran pembelajaran berfokus pada penguasaan aspek kognitif dan afektif, maka metode ceramah dan diskusi menjadi opsi yang representatif. Namun, jika targetnya adalah penguasaan aspek psikomotorik atau keterampilan teknis, maka diperlukan pendekatan yang lebih praktis seperti kegiatan lokakarya (*workshop*) dan bermain peran (*role playing*).

²¹ Al Musyari, Abdul Aziz. Tahun, Mudzakirah Turuq Tadris Al Mawad As Syar'iah, Riyadh, Universitas Imam Muhammad bin Su'ud.

2. **Adaptivitas terhadap Kebutuhan Peserta Didik:** Hal ini menuntut fleksibilitas pendidik dalam menyajikan materi, baik dalam bentuk pemaparan teori (ceramah), pertukaran gagasan (diskusi), maupun pelaksanaan eksperimentasi (pelatihan praktis).

Khazanah metodologi pendidikan, sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Malik Muhammad Said, menawarkan spektrum metode yang luas meliputi metode ceramah, diskusi, bermain peran, serta pendekatan berbasis logika seperti metode induktif (inferensi) dan deduktif (analogi), hingga metode pemecahan masalah (*problem solving*).²²

Lebih lanjut, dalam konteks pendidikan Islam (*tarbiyah*), Muhammad Abdus Salam Al-Ajmi menjelaskan bahwa variasi metode dikembangkan untuk mengakomodir keberagaman kesiapan dan minat siswa. Beberapa di antaranya meliputi metode keteladanan pengajar (*al-qudwah*), penggunaan kisah edukatif, metode perumpamaan (*al-amtsal*), metode nasihat, dialog interaktif, praktikum melalui bimbingan langsung, serta metode berbasis peristiwa (*at-tarbiyah bi al-ahdats*). Keanekaragaman metode ini memungkinkan pendidik untuk menciptakan

²² Said, Muhammad Malik Muhammad, *Madkhal ilal Manahij wa thuruqut Tadris*, Riyadh, Daarul Liwa'

lingkungan pembelajaran yang dinamis dan berorientasi pada pengembangan karakter serta kompetensi peserta didik secara menyeluruh.²³

Dalam konteks penguatan ketahanan akidah terhadap kesyirikan kontemporer, pemilihan metode pembelajaran di pondok pesantren menjadi sangat krusial. Penggunaan metode dialog dan metode berbasis peristiwa (*at-tarbiyah bi al-ahdats*), misalnya, memungkinkan santri untuk tidak hanya memahami tauhid secara teoritis, tetapi juga mampu mengidentifikasi dan menangkal berbagai manifestasi kesyirikan modern dalam realitas sosial mereka.

H. Definisi Ketahanan Akidah Dan Mekanisme Pembentukannya Melalui Metode Pembelajaran.

Konsep ketahanan mental dan spiritual yang kuat membuat seseorang tidak mudah goyah oleh pengaruh eksternal yang menyimpang. Mekanisme pembentukan imunitas spiritual dalam diri peserta didik dilakukan melalui strategi pembelajaran afektif. Pendekatan ini merupakan proses yang berfokus pada penanaman nilai, sikap, emosi, dan moral Islami pada peserta didik yang bertujuan membentuk karakter dan kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam.

Adapun komponen utama dalam mentransformasikan metode pembelajaran menjadi mekanisme imunitas akidah adalah sebagai berikut:

²³ Al Ajmi, Muhammad Abdus Salam, *At Tarbiyah Al Islamiyah Al Ushul wat Tathbiqat*, 2006, Darul Ma'rifah, Riyadh.

1. **Keteladanan (*Uswah Hasanah*):** Guru Pendidikan Agama Islam berperan sebagai figur teladan yang mencerminkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan sehari-hari, seperti bersikap santun, jujur, serta disiplin dalam menjalankan ibadah. Keteladanan merupakan tahap awal masuknya nilai ke dalam jiwa peserta didik melalui observasi langsung.
2. **Pembiasaan (*Habituation*):** Dilakukan melalui penciptaan budaya religius di lingkungan pendidikan, seperti pelaksanaan salat berjamaah, membaca Al-Qur'an, serta membangun kebiasaan berinteraksi dengan adab yang baik. Proses ini membentuk imunitas melalui pengulangan perilaku yang konsisten.
3. **Diskusi Nilai (*Value Clarification Technique*):** Metode ini dilakukan dengan mengajak peserta didik untuk mendiskusikan kasus atau dilema moral. Dalam konteks ketahanan akidah, teknik ini memungkinkan santri untuk mengklarifikasi nilai tauhid saat dihadapkan pada realitas sosial, sehingga mereka tepat dalam mengambil sikap dan keputusan.
4. **Pendekatan Personal-Dialogis:** Guru melakukan pendekatan secara individual kepada peserta didik untuk memahami kondisi psikologis dan hambatan iman yang mereka alami, sehingga proses penguatan akidah menjadi lebih tepat sasaran.
5. **Pembelajaran Aktif dan Internalisasi:** Melalui simulasi dan kisah-kisah Islami, peserta didik diajak untuk menghayati dan menginternalisasi nilai-nilai keagamaan secara mendalam.

Melalui mekanisme strategi afektif ini, pemahaman tauhid yang bersifat teoritis diubah menjadi sebuah kekuatan mental. Hal ini memungkinkan santri untuk tidak hanya memahami tauhid secara kognitif, tetapi juga memiliki "filter" otomatis dalam mengidentifikasi dan menangkal berbagai manifestasi kesyirikan modern dalam realitas sosial mereka.

I. Kerangka Pemikiran

Logika kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dijabarkan melalui alur sebagai berikut:

1. Kondisi Objektif: Paparan Kesyririkan Kontemporer.

Dunia modern membawa tantangan baru berupa kesyirikan yang bersifat implisit, rasional, dan terintegrasi dalam budaya populer—seperti zodiak, klenik digital, dan ramalan. Sebagaimana diidentifikasi oleh Dr. Shalih Al-Fauzan, faktor internal berupa lemahnya literasi akidah, ditambah faktor eksternal berupa tekanan hidup yang berat, menciptakan celah bagi individu untuk mencari solusi instan melalui praktik yang menyimpang. Fenomena ini memposisikan santri pada risiko kerentanan akidah jika tidak dibekali dengan "imunitas" yang memadai.

2. Instrumen Intervensi dan Proses Internalisasi

Pondok Pesantren Ibnu Taimiyyah menerapkan pembelajaran Tauhid yang berfokus pada aspek Uluhiyyah. Intervensi ini dilakukan melalui:

- a. Bahan Ajar (Materi Tekstual): Bahan ajar yang berkualitas merupakan landasan kognitif yang sekaligus mampu mengontekstualisasikan dalil-dalil syar'i untuk menjawab tantangan dan *syubhat* modern.
- b. Metode yang tepat pada proses internalisasi dalam praktik pembelajaran dan keteladanan (*al-qudwah*) ustadz diharapkan mampu mengubah teori menjadi bukti nyata dalam perilaku sehari-hari, hingga hasil pembelajaran bisa menyentuh ke dalam jiwa dan perilaku peserta didik.

3. Arah Pembentukan.

Ketahanan Akidah diharapkan akan terbentuk melalui sinkronisasi antara bahan ajar yang otoritatif dan praktik pembelajaran yang berbasis keteladanan. Ketahanan ini tercermin dalam tiga dimensi indikator yang menjadi arah pembentukan:

- a. Dimensi Kognitif: Santri memiliki kecerdasan intelektual dalam mengidentifikasi dan membedakan jenis kesyirikan kontemporer.
- b. Dimensi Afektif: Santri memiliki kemantapan hati, rasa takut (*khauf*), dan tawakal yang mutlak hanya kepada Allah ta'ala.

- c. Dimensi Konatif: Santri menunjukkan tindakan preventif dan respon penolakan secara nyata terhadap praktik kesyirikan meskipun berada di bawah tekanan sosial atau beban hidup yang berat.

Dengan demikian, fokus penelitian ini bukan pada pengukuran hasil akhir berupa tingkat ketahanan akidah santri, melainkan pada analisis proses pembelajaran sebagai mekanisme pembentukan potensi ketahanan tersebut dalam menghadapi fenomena kesyirikan kontemporer.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (1990) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata (tertulis/lisan) dari orang dan perilaku yang diamati, serta melihatnya secara utuh (holistik) dalam konteksnya.²⁴

Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada pembelajaran tauhid di Pondok Pesantren Ibnu Taimiyyah, khususnya praktik pembelajaran yang diterapkan oleh pendidik dan pemilihan buku ajar yang ditetapkan. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan secara sistematis bagaimana proses pembelajaran tauhid berlangsung, serta bagaimana peranannya dalam menguatkan ketahanan aqidah santri terhadap fenomena kesyirikan kontemporer.

B. Desain Penelitian .

²⁴ Gunawan, Imam. 2013. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan **deskriptif kualitatif** dengan jenis **riset lapangan**.

Langkah-langkah Penelitian yang dilakukan:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, peneliti melakukan beberapa kegiatan awal sebelum pengumpulan data di lapangan, yaitu:

a. Studi Literatur dan Analisis Dokumen.

Mengkaji buku ajar tauhid dan dokumen kurikulum yang digunakan di Pondok Pesantren Ibnu Taimiyyah. Peneliti mengidentifikasi materi yang berkaitan dengan tauhid uluhiyyah dan kesyirikan sebagai dasar analisis.

b. Penyusunan Instrumen Penelitian

Menyusun pedoman wawancara untuk informan (Kabid Kurikulum, ustadz, dan santri), serta lembar observasi agar pengumpulan data tetap terarah.

c. Observasi Awal

Melakukan kunjungan awal untuk mengenal lingkungan pesantren, memahami situasi pembelajaran, serta membangun kedekatan dengan informan agar data yang diperoleh lebih terbuka dan mendalam.

2. **Tahap Pelaksanaan:** Melakukan observasi kelas dan wawancara dengan pemangku kebijakan kurikulum, pendidik serta santri.
3. **Tahap Analisis:** Menyinkronkan antara isi bahan ajar dengan praktik pengajarannya dalam membangun ketahanan akidah.

C. Operasional Variabel

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini didefinisikan:

1. **Bahan Ajar Tauhid:** Materi tertulis (kitab/buku pegangan) yang digunakan di pesantren sebagai rujukan utama materi tauhid uluhiyyah.
2. **Praktik Pengajaran:** Metode dan prosedur sistematis yang diterapkan ustadz dalam mentransformasikan materi tersebut kepada santri.

D. Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kategori:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari tangan pertama di lokasi penelitian. Adapun sumber data primer tersebut meliputi:

- a. **Pihak Manajemen (Kabid Kurikulum/Kepala Sekolah):** Untuk mendapatkan data mengenai kebijakan kurikulum tauhid dan latar belakang pemilihan bahan ajar.
- b. **Pendidik (Ustadz Pengampu Materi Tauhid):** Untuk mendapatkan data mendalam mengenai praktik pengajaran, metode yang digunakan, serta aspek keteladanan dalam mengajar.
- c. **Peserta Didik (Santri):** Dipilih beberapa santri untuk mendapatkan data mengenai metode pembelajaran dan keteladanan guru serta penilaian terhadap buku ajar.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung untuk memperkuat temuan lapangan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. **Bahan Ajar/Kitab:** Dokumen utama berupa buku teks atau kitab Tauhid yang digunakan sebagai pegangan santri di Pondok Pesantren Ibnu Taimiyyah.
- b. **Dokumen Institusi:** Berupa silabus, profil pondok pesantren, serta catatan-catatan terkait proses internalisasi.
- c. **Literatur Terkait:** Buku-buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis lain yang relevan dengan bahasan Tauhid Uluhiyyah dan kesyirikan kontemporer.

E. Teknik Pengumpulan Data.

Menurut Sugiono (2007), dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang harus memiliki ketrampilan bertanya, menganalisa, memotret dan mengonstruksikan situasi sosial menjadi lebih jelas dan bermakna.²⁵

Seperti yang dinyatakan oleh Marshal dan Rossman, sebagaimana dikutip dalam Sugiyono (2019), "metode-metode pokok yang diandalkan oleh peneliti kualitatif untuk mengumpulkan informasi adalah partisipasi dalam pengaturan observasi langsung, wawancara mendalam, dan penelaahan dokumen."²⁶

1. **Teknik Wawancara (*Interview*):** Komunikasi dua arah dengan pendidik
Menurut Moleong dalam Sinaga (2023) wawancara dapat dijelaskan sebagai sebuah percakapan yang diadakan oleh pewawancara (interviewer) dengan tujuan tertentu.²⁷ Dalam hal ini untuk menggali strategi pembelajaran dan penggunaan buku ajar yang relevan untuk menanamkan ketahanan santri terhadap paparan syirik kontemporer.

2. **Teknik Observasi (*Observation*):**

²⁵ Gunawan, Imam. 2013. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: PT Bumi Aksara.

²⁶ Gunawan, Imam. 2013. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: PT Bumi Aksara.

²⁷ Gunawan, Imam. 2013. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Menurut Nasuton dalam Sugiyono (2019) dalam Gunawan (2013) observasi merupakan fondasi ilmu pengetahuan. Ilmuwan hanya dapat melakukan penelitian berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi.²⁸

3. Teknik Dokumentasi:

Kepercayaan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara dapat ditingkatkan dengan dukungan dokumen *Teknik Pengumpulan Data Kualitatif*.²⁹

Melakukan **analisis dokumen** terhadap buku ajar tauhid untuk memetakan sejauh mana materi tersebut memuat konten pencegahan kesyirik modern.

F. Teknik Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi.

Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan melalui:

²⁸ Gunawan, Imam. 2013. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: PT Bumi Aksara.

²⁹ Gunawan, Imam. 2013. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: PT Bumi Aksara.

a. Triangulasi Sumber.

Data yang diperoleh dengan wawancara dengan guru, santri, dan Kabid Kurikulum.

b. Triangulasi Teknik.

Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

c. Triangulasi Waktu.

Observasi atau wawancara dilakukan pada waktu yang berbeda.

G. Teknik Analisis Data.

Bogdan dan Biklen (2007) menyatakan bahwa analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.³⁰

Teknik analisis data mengikuti model deskriptif kualitatif:

1. **Reduksi Data:** Memilah data dari hasil wawancara dan analisis buku ajar yang paling relevan dengan fokus penelitian.
2. **Penyajian Data:** Menyusun temuan mengenai bahan ajar dan praktik pembelajaran ke dalam narasi yang terstruktur.

³⁰ Gunawan, Imam. 2013. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: PT Bumi Aksara.

3. **Penarikan Kesimpulan:** Menentukan kesimpulan akhir mengenai sinkronisasi antara bahan ajar dan praktik pembelajaran dalam membangun imunitas akidah santri.

H. Tempat dan Waktu Penelitian

1. **Tempat:** Pondok Pesantren Ibnu Taimiyyah, Desa Kebokura, Sumpiuh, Banyumas.
2. **Waktu:** Penelitian dilakukan sejak semester Ganjil tahun akademik 2025.

A. Pertanyaan Tentang Praktek Pengajaran

Untuk Guru

1. “Bagaimana langkah-langkah Anda dalam mengajar materi tauhid di kelas?”
2. “Metode apa saja yang biasa digunakan saat mengajar?”
3. “Apa yang biasanya dilakukan ketika santri belum memahami materi?”
4. “Bisa diceritakan contoh kegiatan pembelajaran yang sering dilakukan?”

Untuk Santri

1. “Biasanya ustadz mengajar seperti apa di kelas?”
2. “Apa yang paling sering dilakukan saat pelajaran tauhid?”
3. “Bagian mana yang paling mudah dipahami? Kenapa?”
4. “Apa yang dilakukan ustadz saat kalian belum paham?”

Untuk Kabid Kurikulum

1. “Bagaimana konsep pembelajaran tauhid yang diterapkan di pesantren ini?”
2. “Apakah ada metode tertentu yang dianjurkan kepada guru?”
3. “Bagaimana evaluasi terhadap proses pembelajaran dilakukan?”

B. Pertanyaan Buku

untuk Guru mengarah pada kesesuaian buku dan praktik penggunaan

1. “Apa saja materi utama dalam buku ajar tauhid yang digunakan?”
2. “Apakah dalam buku tersebut ada pembahasan tentang bentuk-bentuk kesyirikan di zaman sekarang?”
3. “Bagaimana Anda mengaitkan isi buku dengan kondisi nyata di masyarakat?”
4. “Apakah buku ini cukup membantu santri memahami dan menghindari kesyirikan?”
5. “Apakah ada bagian yang perlu Anda tambahkan di luar buku? Kenapa?”

untuk Kabid Kurikulum mengungkap desain & kesesuaian tujuan

1. “Apa pertimbangan dalam memilih buku ajar tauhid ini?”
2. “Apakah buku ini secara khusus memuat pembahasan tauhid uluhiyyah dan kesyirikan kontemporer?”
3. “Bagaimana buku ini mendukung target pembentukan ketahanan akidah santri?”
4. “Apakah ada standar capaian yang diharapkan dari penggunaan buku ini?”

Pertanyaan untuk Santri tentang dampak nyata buku

1. “Materi apa yang paling sering dipelajari dari buku tauhid?”
2. “Apakah dalam buku dijelaskan contoh-contoh kesyirikan yang terjadi sekarang?”
3. “Bagian mana yang paling mudah atau sulit dipahami?”
4. “Setelah belajar dari buku itu, apakah kamu jadi lebih paham mana yang syirik?”
5. “Apakah kamu jadi lebih berhati-hati dalam bersikap di masyarakat?”

C. Analisis dokumen

1. Ada tidak pembahasan **tauhid uluhiyyah**
2. Ada tidak contoh **kesyirikan kontemporer**
3. Ada tidak **dalil (Al-Qur’an/Hadits)**
4. Ada tidak **aplikasi/praktik dalam kehidupan**